

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 466 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rne (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rne va o'ziga xos jihatlari	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	

ОБ ОЦЕНКЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ, МОГУЩЕЙ ОТРАЗИТЬ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ БЮДЖЕТА

Зайналов Джахонгир Расулович
доктор экономических наук, профессор
ORCID: 0000-0001-5141-544X

Аннотация: В статье рассматривается значение налоговой нагрузки как важнейшего показателя, отражающего финансовое обеспечение предприятий. Отмечается не только доля нагрузки к ВВП, но и отсутствие приемлемой методики ее расчета в рамках хозяйствующих субъектов или предприятий. В этой связи уделяется особое внимание анализу налоговой нагрузки, определению ее как универсального показателя, позволяющего сопоставить и выявить стабильный уровень на предприятиях различных сфер экономики. Приводятся показатели, влияющие на уровень налоговой нагрузки предприятий, отмечается, что предприятия испытывают чувствительность налоговой нагрузки и должны активно заниматься поиском ее снижения. Дается ряд предложений по определению ее экономической границы.

Ключевые слова: абсолютная и относительная налоговая нагрузка, прогнозирование налоговой нагрузки, оптимизация, неналоговый доход, нестабильность, инфляция, налоговая политика, налоговый режим, режим налогообложения, добавочная стоимость.

Аннотация: Maqolada soliq yuki korxonalarning moliyaviy ta'minotini aks ettiruvchi eng muhim ko'rsatkich sifatida ko'rib chiqiladi. Soliq yukining YalMga nisbatan ulushi hamda korxonalar yoki tadbirkorlik subyektlari doirasida uni hisoblashning qabul qilinadigan usulining yo'qligi ta'kidlanadi. Shu munosabat bilan soliq yukini tahlil qilishga, uni turli sohalardagi korxonalarda barqaror darajani solishtirish va aniqlash imkonini beruvchi universal ko'rsatkich sifatida belgilashga alohida e'tibor qaratiladi. Korxonalarning soliq yuki darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar keltirilib, korxonalar soliq yukining sezgirligini boshdan kechirganligi va uni kamaytirish yo'llarini faol qidirishi kerakligi ta'kidlanadi. Soliq yukining iqtisodiy chegarasini aniqlash bo'yicha bir qator takliflar beriladi.

Калит so'zlar: mutlaq va nisbiy soliq yuki, soliq yukini prognozlash, optimallashtirish, soliqdan tashqari daromad, noaniqlik, inflyatsiya, soliq siyosati, soliq rejimi, soliqqa tortish rejimi, qo'shilgan qiymat.

Abstract: The article examines the significance of the tax burden as a crucial indicator reflecting the financial provision of enterprises. It highlights not only the share of the burden relative to GDP but also the lack of an acceptable methodology for its calculation within business entities or enterprises. In this regard, special attention is paid to the analysis of the tax burden, defining it as a universal indicator that allows for comparison and identification of a stable level across enterprises in various sectors of the economy. Indicators influencing the level of the tax burden on enterprises are presented, and it is noted that enterprises are sensitive to the tax burden and should actively seek ways to reduce it. A number of proposals are given for determining its economic boundary.

Key words: absolute and relative tax burden, tax burden forecasting, optimization, non-tax income, instability, inflation, tax policy, tax regime, taxation regime, value-added.

ВВЕДЕНИЕ

Положение дел на этапе направления налоговых отношений в целом зависит от качества решений, принимаемых соответствующими государственными органами управления. Любые решения (хозяйственные, организационные, технические, экономические, финансовые, правовые) предопределяют меры финансового воздействия: что именно должно уменьшиться на регулируемом объекте и каковыми должны быть эти инновационные изменения. Поэтому важнейшей составляющей научного регулирования налоговой системы является оценка эффективности налоговой нагрузки как

намечаемых (на стадии принятия) решений, так и уже реализованных. Такая оценка в первом случае позволяет убедиться либо в обоснованности принимаемых мер, либо в недостаточной действенности и необходимости внесения корректив в проект решения. Во втором случае осуществляется обратная связь, благодаря которой можно судить о достижении цели эффективного хозяйствования.

В современных условиях по мере расширения деятельности предприятий, в частности, и имеющих инновационную направленность, значение имеет обоснование экономических границ налоговой нагрузки, определение которых требует правильного выбора альтернатив. Это во многом зависит от достоверности методов оценки эффективности налоговой системы, обеспечения финансовыми ресурсами, необходимых потребностей бюджета. Из сказанного следует, что налоговая система и ее прозрачность зависят от наличия эффективной налоговой системы, которая должна, с одной стороны, обеспечивать финансовыми ресурсами, в рамках реальной потребности, бюджет, с другой – стимулировать деятельность предприятий.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современные исследования налоговой нагрузки сосредоточены на анализе ее влияния на финансовое обеспечение потребностей бюджета, экономический рост и инвестиционную активность. В работах С. Г. Шаталова рассматривается влияние налогового бремени на распределение доходов и эффективность фискальной политики, где подчеркивается необходимость баланса между налоговой нагрузкой и стимулированием экономической активности. Аналогичные выводы делает В. В. Иванов, исследуя взаимосвязь между налоговыми поступлениями и уровнем государственного долга, отмечая, что чрезмерное налоговое давление может привести к оттоку капитала и снижению доходов бюджета в долгосрочной перспективе.

Исследования Т. М. Гурова акцентируют внимание на сравнительном анализе налогового бремени в странах с различными экономическими моделями, доказывая, что в государствах с прогрессивной системой налогообложения бюджетное обеспечение более устойчиво. В то же время, согласно выводам Е. В. Соловьёвой, эффективность налоговой системы зависит не только от уровня ставок, но и от качества администрирования налогов, что подтверждается примерами ряда стран с высоким уровнем собираемости налогов при относительно низких ставках.

Ряд работ, таких как исследования А. П. Баженова и Н. Ю. Кузнецовой, указывают на необходимость оптимального соотношения между прямыми и косвенными налогами для обеспечения бюджетной устойчивости. Они приходят к выводу, что перекос в сторону косвенного налогообложения может увеличить инфляционное давление, а чрезмерное увеличение прямых налогов – снизить инвестиционную активность и уровень занятости.

В зарубежной литературе, например, в исследованиях Дж. Стиглица, рассматривается влияние налоговой политики на перераспределение ресурсов в экономике, где указывается на важность минимизации искажений, вызванных налогообложением. Д. Акемоглу в своих работах анализирует, как налоговая нагрузка влияет на инновационную активность бизнеса и долгосрочный экономический рост, подчеркивая, что чрезмерное налоговое давление может сдерживать технологические прорывы.

Таким образом, в современной научной дискуссии налоговая нагрузка рассматривается как ключевой фактор финансового обеспечения бюджета, где важны не только абсолютные показатели налоговых поступлений, но и их структура, механизмы администрирования и влияние на экономическое развитие.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании применялись экономико-статистические методы и сравнительный анализ. Были изучены официальные статистические данные, научные статьи и государственные нормативные акты. Для анализа использовались методы дескриптивной статистики и регрессионного моделирования, что позволило оценить влияние налоговой нагрузки на бюджетное обеспечение. Полученные результаты интерпретировались с учетом экономических закономерностей.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Потребность бюджета в ресурсах определяется налоговой нагрузкой. Поэтому последняя должна являться индикатором налогового климата. Включение данного показателя в состав исходных данных может быть основано лишь потребностями бюджета, необходимостью повысить обоснованность принимаемых решений. Поэтому вся система формирования дохода бюджета должна быть ориентирована на рост эффективности производства.

Как следует из табл. 1:

- доля таможенных пошлин в ВВП за анализируемый период колеблется от 5,6 до 6,8%. Такая доля является более весомой. Поэтому может оказать существенное влияние на уровень налоговой нагрузки;

- колебания налоговой нагрузки в пределах 27,4 – 29,5% являются более умеренными.

Такой уровень налоговой нагрузки весьма близок к показателям ряда промышленно развитых стран; в среднем по странам ОЭСР европейской зоны налоговая нагрузка составляет 38%, в Германии – 36,2%, Великобритании – 36,6%, Испании – 37,2%, Чехии – 36,4%.²

Совершенствование методологии экономической оценки эффективности налоговой системы может существенно продвинуется, если необходимые исследования будут вестись на стыке теории эффективности и регулирования налоговых поступлений в доходы бюджета в соответствии расходам по целевым направлениям. Потому что финансовое обеспечение бюджетной потребности относится к важнейшим компонентам финансовой науки. Область пересечения объектов исследования в обоих случаях как раз и является критерием определения экономической границы налоговой нагрузки.

Если первая занимается обоснованием эффективности принимаемых решений с учетом их направления и результатов, достигаемых по истечении определенных периодов функционирования производственно-хозяйственной деятельности налогоплательщиков, то вторая (доход бюджета) имеет дело с критериями и методами определения эффективности затрат ресурсов (величины которых устанавливаются соответствующими решениями Правительства Республики Узбекистан).

Одним из фундаментальных понятий налогов является «обратная связь», осуществляемая посредством сопоставления ожидаемой и фактической эффективности (напр., планируемая эффективность налоговых поступлений с рентабельностью основного капитала).

В условиях нестабильности производства и наличия инфляционного роста и дефицита бюджета уплачивать налоги становится труднее, что послужило предметом острой дискуссии. Налогоплательщики острее ощущают тяжесть налоговой нагрузки и активно ищут пути ее снижения. субъектам предпринимательства становится труднее уплачивать налоги. Они острее ощущают тяжесть налоговой нагрузки и активно ищут различные пути ее снижения или сохранения на прежнем уровне. Но, несмотря на это, нам становится ясно, что изменить уровень налоговой ставки становится непросто, даже в ближайшей перспективе этот вопрос будет находиться в центре дискуссионных вопросов и проводимой в стране налоговой политики.

Теория и практика расчета налоговой нагрузки адекватно не отражают степень тяжести налоговых обязательств. Как правило, на практике широко применяются налоговые режимы. Это обусловлено существенным снижением относительной величины налоговой нагрузки. Конечно, это требует глубокого теоретического осмысления. Вероятно, найдутся другие, более весомые подходы или эффективные решения. Однако не замечать назревшую проблему уже нельзя. Уход от этого откроет путь к теневой экономике, обусловленный уклонением от уплаты налогов.

В течение многих десятилетий это являлось исходным во всех исследованиях по определению налоговых нагрузок. Во всех случаях вопрос заключался в определении реальной границы налоговой нагрузки без ущерба интересам налогоплательщиков.

Однако налоговый режим не отложен. Краеугольный камень этой проблемы лежит в количественном определении размеров и порядка предоставления налоговых ставок, льгот, контроле за их целевым использованием.³

В отечественной экономической литературе сформировались два главных подхода, получившие названия «предел налоговой нагрузки» и «экономическая граница налоговой нагрузки». Суть ведущейся дискуссии (она продолжается поныне) заключается в альтернативе: определить ее по отношению к ВВП или без отдельных (за минусом) компонентов налоговых платежей к ВВП. Данная альтернатива с особой отчетливостью обнажена в статьях, где заострено внимание на необходимости ее разрешения при помощи различных расчетов.

2 Источники: www.minfin.ru; www.gks.ru; www.nalog.ru; Национальные счета России в 2000-2007 годах. Стат. Сб.- М., 2008.- С. 10.; Черник Д.Г. Теория и история налогообложения: учебник для вузов / Д.Г.Черник, Ю.Д.Шмелев; под редакцией Д.Г.Черника.- М.: Юрайт, 2022.- 364 с.; Тошматов Ш. Корхоналарни ривожлантириш солиқлар роли: Монография.- Т.: Фан ва технология, 2008.- 204 б.; Сухорукова Н.В., Цвырко А.А. Оптимизация системы налогового планирования хозяйствующих субъектов // Налоги и финансы.- 2019.- № 2.- С. 7-13; Князев В.Г. Налоговые системы зарубежных стран: учебное пособие / В.Г.Князев, Д.Г.Черник.- М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997.- 356 с.; Алиев Б.Х. Налоговая система зарубежных стран / Б.Х.Алиев, Х.М.Мусаев.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 216 с.; Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Налоговое планирование: учебное пособие.- Челябинск: Юж.-Урал. ин-т управ. и экономики, 2016.- 350 с.; Кашин В.А., Пономарева Н.В. Совершенствование налогового контроля: опыт развитых стран // Финансы. № 11, 2012.- С. 27-30.; Налоговый кодекс Республики Узбекистан.- Т.: ГНК РУзб., 2019.

3 Комарова И.Ю. Льготы по налогу на прибыль, проблемы и пути их решения.-// Финансы. № 11. 1998.- С. 24.

Отсутствие методики расчета налоговой нагрузки не позволяет по единым правилам определить ее долю для различных предприятий и сравнивать полученные результаты между ними.

Для того, чтобы сравнить уровень налоговой нагрузки с общегосударственным, необходимо сопоставить сумму уплаченных налогов (с учетом налога на доходы физических лиц - НДФЛ) с добавленной стоимостью:

$$\Delta OTH_H = \frac{\sum Y_{пл} H(\text{НДФЛ})}{\sum ДС},$$

где: ΔOTH_H – общегосударственная налоговая нагрузка;

$\sum Y_{пл} H$ – сумма уплаченного налога.

При определении налоговой нагрузки конкретного предприятия рекомендуется использовать различные показатели (см.: формула 2):

$$\Delta H_H = [(\sum Y_H + \sum CB_3 + \sum ДС) : \sum B_p] \times 100\%, \quad (2)$$

где: ΔH_H - доля налоговой нагрузки предприятий;

$\sum CB_3$ - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование работников;

$\sum CB_3$ - сумма уплаченных налогов;

$\sum ДС$ - сумма добавленной стоимости;

$\sum B_p$ - сумма выручки от реализации.

Одной из наиболее значимых и привлекающих внимание методик расчета налоговой нагрузки является разработанная ранее и по-прежнему рекомендованная Государственным налоговым комитетом (ГНК) Республики Узбекистан методика. Данная методика базируется на определении налоговой нагрузки как отношения суммы всех начисленных налогов, включая платежи в специальные внебюджетные фонды, к объему реализации продукции. Ее основное преимущество заключается в простоте расчетов и удобстве применения, что делает ее востребованной в налоговой практике. Однако, несмотря на признание ее удобства, методика не лишена определенных недостатков, которые оказывают влияние на объективность оценки налогового давления на предприятия.

Во-первых, одним из ключевых недостатков является включение в расчет налога на доходы физических лиц. Поскольку данный налог выплачивается за счет работников, а не за счет предприятий, его учет в совокупной налоговой нагрузке может исказить реальную картину финансового состояния компаний. Во-вторых, методика не учитывает специфику структуры расходов предприятий, в частности, величину затрат на производство, в том числе материальные расходы и амортизационные отчисления. Это приводит к тому, что при расчете налогового бремени фактически не анализируется действительное влияние налогов на финансовые показатели бизнеса, что может создавать искусственное завышение уровня налоговой нагрузки.

Дополнительно, данная методика способствует росту расчетного показателя налоговой нагрузки, так как налоги соотносятся не только с вновь созданной добавленной стоимостью, но и с материальными затратами на производство продукции. Однако материальные затраты, в отличие от добавленной стоимости, не являются показателем, на основе которого целесообразно определять налоговое давление. Более того, такой подход приводит к тому, что уровень налоговой нагрузки, рассчитанный по данной методике, не отражает реальную степень налоговой напряженности для предприятий различных отраслей. В частности, предприятия с высокой долей материальных затрат (например, в промышленности) могут демонстрировать завышенные показатели налоговой нагрузки по сравнению с предприятиями сферы услуг, где материальные затраты ниже.

Кроме того, при таком определении налоговой нагрузки корректное сравнение возможно лишь между предприятиями, имеющими аналогичную структуру выручки и схожие параметры хозяйственной деятельности. Несмотря на этот недостаток, методика по-прежнему востребована в налоговой практике, так как позволяет оперативно проводить расчет налоговой нагрузки, особенно в макроэкономическом анализе. Однако в условиях изменения экономической среды, появления новых отраслей и производства инновационной продукции возникают дополнительные сложности в применении данной методики. В

частности, предоставление налоговых льгот, изменение структуры себестоимости продукции, а также непредвиденные производственные расходы могут существенно повлиять на налоговую нагрузку предприятий, делая ее менее прогнозируемой.

Эти факторы требуют более гибкого подхода со стороны налоговых органов при анализе налоговой нагрузки. Важно учитывать индивидуальные особенности деятельности налогоплательщиков, а также дифференцировать уровень налогового давления с учетом отраслевой специфики. В этой связи рекомендуется рассчитывать налоговую нагрузку отдельно для каждого налогоплательщика. Если ее уровень значительно отклоняется от среднеотраслевых значений в сторону уменьшения, это может указывать на потенциальные налоговые риски, требующие более детального изучения. В таких случаях целесообразно проведение камеральной налоговой проверки для выявления причин аномальных отклонений.

С учетом предлагаемых правил расчета налоговой нагрузки целесообразно внедрение дифференцированного подхода к ее оценке. В частности, максимальный уровень налоговой нагрузки с учетом отраслевой специфики предприятий и уровня инновационного производства не должен превышать 60% для топливно-энергетических компаний. В то же время средняя налоговая нагрузка для всех видов экономической деятельности должна составлять не более 14%. Такой подход позволит обеспечить более объективную оценку налогового давления на предприятия различных отраслей и устранить резкие колебания значений налоговой нагрузки.

Необходимо учитывать, что элементы налоговой системы являются динамичными и подвержены постоянным изменениям. В зависимости от макроэкономической ситуации и налоговой политики государства ставки налогов могут пересматриваться, отменяться или корректироваться, что требует гибкого подхода к анализу налоговой нагрузки. Поэтому важно формировать системы мониторинга и прогнозирования налогового давления, что позволит налоговым органам оперативно реагировать на изменения в экономике и минимизировать избыточную налоговую нагрузку на бизнес.⁴

Итак, выручка от реализации не должна быть универсальным показателем для расчета налоговой нагрузки.

Поэтому мы считаем, что использование более прозрачной методики расчета налоговой нагрузки должно служить сопоставлению налога и источника его уплаты. Каждый вид налога, в зависимости от своего источника формирования, на наш взгляд должен иметь свой критерий оценки налоговой нагрузки, и базовой для расчета должна выступать чистая прибыль предприятий.

По данной методике определения налоговой нагрузки следует исходить из реальной рыночной ситуации, когда субъект вовсе не платит налогов, и сравнивать эту ситуацию с реальной. Соответствующие расчеты могут показать, во сколько раз сумма уплаченных налогов отличается от чистой прибыли. Однако было бы справедливым введение такого подхода к оценке налоговой нагрузки – косвенные налоги не должны приниматься в расчет и не рассматриваться как налоги, влияющие на размер прибыли предприятий.⁵ Такой расчет, на наш взгляд, может стать успешным для расчета налоговой нагрузки.

Здесь недооценивается влияние косвенных налогов на прибыль, хотя косвенные налоги, безусловно, влияют на фактические размеры прибыли. От того, как будут влиять косвенные налоги на прибыль, зависит и уровень налоговой нагрузки. Поэтому надо обратить внимание на уровень оценки влияния косвенных налогов на налоговую нагрузку предприятий.

В рамках указанных обстоятельств встречаются в экономической литературе предложения количественной методики определения налоговой нагрузки предприятий⁶, и тем самым, в соответствии с ней, специалистам предлагается «оценивать налоговую нагрузку как долю отдаваемой в бюджет добавленной стоимости, созданной конкретным предприятием»⁷.

Добавленная стоимость, по мнению экономистов, является источником дохода предприятия и, следовательно, источником уплаты налогов. Поэтому целесообразно сравнивать каждый налог с источником уплаты.⁸ Однако в настоящее время отсутствуют как функционально аргументированные

4 Комарова И.Ю. Льготы по налогу на прибыль, проблемы и пути их решения.// Финансы. №11. 1998.- С. 24.

5 Тищенко Е.С., Копышина Е.Я., Радченко Ю.И. Разработка механизма налогового планирования как инструмента налоговой оптимизации // Экономика и предпринимательство.- 2019.- № 1(III).- С. 1089-1094; Тураев А.А., Мусагалиев А.Ж. Некоторые аспекты повышения эффективности механизмов налогообложения юридических лиц // Науч.-анал. журнал «Наука и практика» РЭУ им. Г.В.Плеханова. Т. 12. №3(39). 2020.- С. 97-106.; Абдуразаков А. Механизмы укрепления доходной базы местных бюджетов // Справочник финансового работника. №12(86). 2019.- С. 42-47; Комарова И.Ю. Льготы по налогу на прибыль, проблемы и пути их решения.// Финансы. №11. 1998.- С. 24-26.

6 Тищенко Е.С., Копышина Е.Я., Радченко Ю.И. Разработка механизма налогового планирования как инструмента налоговой оптимизации // Экономика и предпринимательство.- 2019.- № 1(III).- С. 1089-1094;

7 См.: Там же, С. 1089-1094.

8 См.: Там же, С. 1084-1094.

методики определения налоговой нагрузки, так и опубликованные рекомендации в рыночно развивающихся странах по ее оценке. В разработанных научными работниками или отдельными экономистами и нескольких печатных изданиях лишь говорится о возможности и необходимости их разработки на базе тех или иных рекомендаций или соображений.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Анализ налоговой нагрузки и её влияния на финансовое обеспечение бюджета показал, что уровень налогового бремени оказывает значительное воздействие на экономическую динамику, инвестиционную активность и предпринимательскую среду. Чрезмерное повышение налоговых ставок может привести к снижению деловой активности, увеличению теневого сектора экономики и сокращению поступлений в бюджет в долгосрочной перспективе. В то же время недостаточное налогообложение ограничивает возможности государства по финансированию ключевых социальных и инфраструктурных проектов, что может тормозить экономическое развитие.

Для повышения эффективности налоговой политики необходимо оптимизировать структуру налогообложения, обеспечивая баланс между прямыми и косвенными налогами. Важно усилить налоговую дисциплину за счёт внедрения цифровых технологий, автоматизации налогового контроля и упрощения налоговых процедур, что позволит снизить административные издержки как для государства, так и для налогоплательщиков. Кроме того, особое внимание следует уделить совершенствованию налогового администрирования, снижая бюрократические барьеры и повышая прозрачность налоговой системы.

Стимулирование инвестиционной активности возможно через разумную систему налоговых льгот и преференций, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, а также инновационных отраслей. Снижение налоговой нагрузки на стратегически важные сферы экономики может способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. Также необходимо учитывать международный опыт в области налогового регулирования, адаптируя эффективные практики к национальным условиям.

В условиях глобализации важно разрабатывать налоговую политику с учётом международной конкуренции, предотвращая вывод капитала и создавая привлекательные условия для ведения бизнеса. Формирование стабильной и предсказуемой налоговой среды является ключевым фактором для долгосрочного экономического роста. Комплексный подход к реформированию налоговой системы позволит не только повысить собираемость налогов, но и обеспечить устойчивое развитие экономики, способствуя укреплению финансовой стабильности государства.

Список использованной литературы

1. Тищенко Е.С., Копышина Е.Я., Радченко Ю.И. Разработка механизма налогового планирования как инструмента налоговой оптимизации // Экономика и предпринимательство. – 2019.- № 1(III). – С. 1089-1094.
2. Ткачева Т.Ю. Налоговые льготы: теория и практика оценки их эффективности: монография / Т.Ю.Ткачева, Л.В.Афанасьева, С.Н.Белоусова. –Курск: Юго-Западный гос. университет, 2019. – 119 с.
3. Тошматов Б. Солиқлар воситасида иқтисодийни бошқариш механизми: Монография. – Т.: Янги аср авлоди, 2009. – 256 с.
4. Қодиров Б.К. Жахон инқироzi шароитида бевосита ва билвосита санкциялар асосида Ўзбекистон иқтисодиятини ривожлантириш йўллари // Иқтисодий ва молия. 2020. № 3. – 63-71 б.
5. Черник Д.Г. Теория и история налогообложения: учебник для вузов / Д.Г.Черник, Ю.Д.Шмелев; под ред. Д.Г.Черника. – М.: Юрайт, 2022. – 364 с.
6. Комарова И.Ю. Льготы по налогу на прибыль, проблемы и пути их решения. // Финансы. № 11. 1998. – С. 24-26.
7. Абдуразаков А. Механизмы укрепления доходной базы местных бюджетов // Справочник финансового работника. №12(86). 2019. – С. 42-47
8. Абдурахмонов О. Налоговые системы стран с переходной экономикой. Монография. – М.: Кнорус, 2016. – 375 с.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

